

PENSAMIENTO EDUCATIVO DE FIDEL CASTRO Y SU IMPACTO EN LA ENSEÑANZA DE LA HISTORIA EN LA EDUCACIÓN ESPECIAL CUBANA

FIDEL CASTRO'S EDUCATIONAL THOUGHT AND ITS IMPACT ON THE TEACHING OF HISTORY IN CUBAN SPECIAL EDUCATION

Arlettys Carballo Pérez¹
Maité Pérez Alarcón²

Resumen

El desarrollo de las ideas sobre la ética, la pedagogía y la educación han estado en Fidel Castro desde su alegato “La historia me absolverá” teniendo presente transformar la situación de la sociedad cubana. El alcance universal del pensamiento ético educativo humanista de Fidel es continuidad del pensamiento revolucionario del siglo XIX cubano con José Martí como su máximo exponente y la generación de la Revolución de los años treinta, antecesores de la Generación del Centenario. En este pensamiento convergen las ideas progresistas de la humanidad y se articula con la doctrina del materialismo dialéctico y el marxismo-leninismo para la construcción de una sociedad socialista. Fidel es portador de una nueva visión sobre la educación y la pedagogía sustentada en la ética, la moral y los valores humanos, evidenciándose en la enseñanza de la historia, desde el aprendizaje desarrollador y el uso de las tecnologías de información.

Palabras claves: ética, pedagogía, educación, valores, tecnología, información.

Abstract

The development of ideas about ethics, pedagogy and education has been in Fidel Castro since his speech “History will absolve me”, keeping in mind to transform the situation of Cuban society. The universal scope of Fidel’s ethical, educational humanist thought is a continuity of the revolutionary thought of the Cuban 19 th century with José Martí as its greatest exponent and the generation of the Revolution of the 1930s, predecessors of the Centennial Generation. In this thought the progressive ideas of humanity converge and it is articulated with the doctrine of dialectical materialism and Marxism-Leninism for the construction of a socialist society. Fidel is the bearer of a new vision on education and pedagogy based on ethics, morals and human values, evident in the teaching of history, through developmental learning, and the use of information technologies.

Keywords: ethics, pedagogy, education, values, technology, information.

Recibido: 27 de octubre de 2025

Aceptado: 24 de diciembre de 2025

Publicado: 25 de diciembre de 2025

¹ Licenciada en Marxismo Leninismo e Historia, Profesora de la Universidad de Oriente, Cuba.

ORCID: <https://orcid/0009-0004-7198-4147>

Correo: arlettyscarballo06@gmail.com

² Licenciada en Marxismo e Historia. Máster en Ciencias Del Pensamiento Martiano y las Ciencias Sociales. Profesora, Cuba.

ORCID: <https://orcid/0009-0009-0527-2412>

Correo: maite0705perez@gmail.com

1. INTRODUCCIÓN

La cultura general integral del ser humano, su conciencia, sentimientos, formas de actuar, actitud ante la vida y la realidad circundante, no son el producto automático de transformaciones estructurales. Hay que formarlas y desarrollarlas; para ello, la escuela, la familia y la sociedad representada en la comunidad, han de ocupar el lugar que les corresponde en el complejo proceso de formar al individuo física y espiritualmente. En ese empeño la escuela cubana de inicios del siglo XXI se enfrenta a profundos cambios en la política educacional.

La “enseñanza especial” propone una formación integral de los niños y adolescentes sobre la base de una cultura general que les permita estar plenamente identificados con su nacionalidad y patriotismo. La Historia de Cuba atesora potencialidades instructivas, formativas, axiológicas, ideológicas, culturales, desarrolladoras, producto a la incidencia positiva en ella de personalidades que trascienden no solo su esfera de actuación, sino también las fronteras nacionales y se constituyen en referentes internacionales.

Muchas han sido las personalidades de nuestra historia patria que se han preocupado por la educación de nuestro pueblo desde los tiempos de la colonia, neocolonia y revolución en el poder, ejemplo de esto lo encontramos en los aportes de Félix Varela para el logro de una enseñanza desarrolladora y científica, José Martí con su legado pedagógico de la necesidad de la educación e instrucción del pueblo y la labor desplegada por Fidel Castro Ruz desde el triunfo revolucionario en la esfera educacional, poniendo en práctica lo expuesto en su alegato de autodefensa “*La historia me absolverá*”.

La Escuela “Amistad Cuba-Vietnam” es un centro de la enseñanza especial para niños y adolescentes con discapacidad física motoras, inaugurada el 23 de abril de 2019. Actualmente, cuenta con una matrícula general de 89 estudiantes procedentes de diferentes provincias del Oriente de Cuba, distribuidos en los niveles de preescolar con 7 estudiantes, de enseñanza primaria con 56 estudiantes y de secundaria básica con 26 estudiantes. Se encuentra ubicada en la provincia Santiago de Cuba, municipio Santiago de Cuba, Consejo Popular Boniato, poblado de referencias históricas como la escuela que fue propiedad del primer alcalde de la otrora villa santiaguera.

La casa es conocida como Villa Elvira. Ya en 1900 existía en Cuabitas una feria llamada el Coral establecida por una sociedad que tenía Eugene Shueg y Pedro Ramos disolviéndose el 10 de mayo de este mismo año, pasando a ser propiedad de Emilio Bacardí y la señora Elvira Cape. Entre 1900-1903 la casa de vivienda fue restaurada, destinada para casa de verano con estilo ecléctico de principios del siglo XX, predominando la elegancia de sus fachadas.

Aquí la familia desarrollaba actividades sociales hasta que en 1904 cedieron la propiedad para instalar la Academia Rajayoga, la que fue destruida producto de un incendio en 1907. En 1960 se convirtió en una escuela de milicias hasta 1965 creándose la de la Enseñanza Elemental Mariana Grajales. Luego fue un seminternado de la Educación Regular y en 2019 se fundó la Escuela Especial “Amistad Cuba-Vietnam”.

La “Educación Especial” tiene como fin lograr el máximo desarrollo integral posible de las personas con necesidades educativas especiales en cualquier contexto educativo, que les permita enfrentar con diversos niveles de independencia su inclusión social. Su misión es la integración social, plena y feliz de los educandos con discapacidad físico-motoras, a partir de la potenciación de sus capacidades y para lograrlo es necesario: asistir a los educandos en el aspecto clínico, sanitario y estomatológico; lograr la habilitación o rehabilitación física, garantizar la formación cultural y laboral básica en correspondencia con los principios de nuestra política educacional; y lograr la rehabilitación psicológica. La visión es transitar a la “Enseñanza General” al total de los alumnos aptos para ello, elevar la calidad en el nivel de conocimiento de los alumnos; garantizar la superación del 100 % de los docentes de nueva incorporación en temas relacionados con la especialidad; lograr que todos los docentes activos estén vinculados a la investigación; y garantizar la aplicación de los resultados de las investigaciones en aras de fortalecer la formación integral de los alumnos.

Por su parte, el fin de la Enseñanza Secundaria Básica en el centro se propone en la formación básica integral que un adolescente cubano debe mostrar, sobre la base de una cultura general, permitiéndole estar plenamente identificado con su nacionalidad. Se trabaja para potenciar en los alumnos valores, con énfasis en la responsabilidad, la honestidad, la honradez y el patriotismo, dentro del sistema de valores a los que se aspira.

Esta investigación nos permite llegar a la sistematización de las ideas que sobre la ética, los valores y la educación, desarrolló Fidel Castro a lo largo de la obra de la revolución cubana. Fidel Castro es continuador y enriquecedor del pensamiento cubano del siglo XIX, con José Martí como su máximo exponente, así como los martianos de la generación de la Revolución del 30 del siglo XX, antecesores de la Generación del Centenario, y con la doctrina del materialismo dialéctico.

Fidel es un artífice principal de la conformación de una cultura e ideología peculiar de carácter revolucionaria y humanista desde la perspectiva del socialismo cubano, portador de una nueva visión sobre la educación y la pedagogía, sustentada en la ética, la moral y los valores humanos. Los contextos educativos contemporáneos se enfrentan a retos y desafíos para la formación del llamado “hombre nuevo,” por lo que se hace necesario preservar y fortalecer la cultura y la identidad profesional pedagógica a partir de la enseñanza de la historia, el uso de las nuevas tecnologías, teniendo como punto de partida las ideas educativas de Fidel Castro. En tal sentido, proponemos como objetivo de la investigación explicar la utilidad del pensamiento educativo de Fidel Castro para la enseñanza de la historia en la educación especial cubana.

2. PROBLEMA

A partir de los resultados obtenidos en visitas a la escuela por diferentes instancias, exámenes, conversaciones y técnicas aplicadas a estudiantes y profesores se detectaron problemas manifestados en la insuficiente instrumentación de

actividades que contribuyan al conocimiento de las ideas educativas de Fidel Castro Ruz, su tratamiento didáctico y la integración en las unidades y temáticas del programa de Historia de Cuba.

3. MATERIAL Y MÉTODO

La presente investigación se inscribe en un enfoque cualitativo-cuantitativo, con predominio del enfoque cualitativo, al centrarse en la comprensión profunda del conocimiento, apropiación e integración de las ideas educativas de Fidel Castro y su impacto en la enseñanza de la historia en la educación especial cubana. Se trata de un estudio de tipo descriptivo-explicativo, orientado a identificar las limitaciones existentes en la formación ideológica de los estudiantes y su relación con la práctica docente en la asignatura de Historia.

En la investigación se realizó un estudio donde se emplearon: métodos teóricos (análisis-síntesis, histórico-lógico, abstracto-concreto, inducción-deducción, enfoque sistémico-estructural y hermenéutico, para fundamentar teóricamente las categorías de análisis y construir los instrumentos de investigación) y métodos empíricos (encuestas, entrevistas y observación participante, con el objetivo de recolectar información directa de estudiantes y docentes sobre el conocimiento y uso de las ideas educativas de Fidel Castro en el proceso de enseñanza-aprendizaje).

Para garantizar la validez de contenido, los instrumentos fueron sometidos a juicio de expertos, conformado por especialistas en Ciencias de la Educación, Historia de Cuba y Didáctica. Estos evaluaron la pertinencia, claridad y coherencia de los ítems en relación con los objetivos de la investigación. A partir de sus sugerencias, se realizaron ajustes en la redacción y secuencia de las preguntas.

La validez del constructo se aseguró mediante la correspondencia entre los indicadores definidos: conocimiento, apropiación e integración didáctica y los ítems incluidos en cada instrumento. Asimismo, se realizó una prueba piloto con un grupo reducido de estudiantes y docentes, lo que permitió verificar la comprensión de los instrumentos y realizar ajustes pertinentes.

La fiabilidad se garantizó a través de la triangulación metodológica, al comparar los resultados obtenidos por diferentes técnicas (encuesta, entrevista y observación). Además, en el caso de las observaciones, se utilizó una guía estructurada con categorías previamente definidas, lo que permitió una mayor consistencia en los registros.

En la etapa de diagnóstico se empleó la observación, la entrevista a estudiantes y la encuesta a docentes y directivos, las cuales se aplicaron en un período de dos meses. La observación se realizó el 20 de octubre de 2024, la entrevista a los estudiantes el 2 de noviembre de 2024 y la encuesta a docentes y directivos se realizó el 18 de noviembre de 2024. Permitiendo constatar las manifestaciones externas del problema, las concepciones del pensamiento educativo de Fidel Castro como sustento para la formación de los estudiantes de Secundaria Básica de la Escuela Especial "Amistad Cuba-Vietnam".

Con la ayuda de profesores y estudiantes se constató el estado actual del tratamiento didáctico al pensamiento educativo de Fidel Castro, para ello se tomó de una población de 24 estudiantes una muestra de 20. De los 20 estudiantes 13 son mujeres y 7 hombres. De la muestra escogida 12 estudiantes se encuentran en el nivel reproductivo de asimilación del contenido, 6 estudiantes se encuentran en el nivel aplicativo y 2 en el nivel desarrollador. En los 12 estudiantes que están en el primer nivel de asimilación del contenido hay una profunda desmotivación por el estudio. Cuatro de ellos presentan problemas de comportamiento y no atención hacia el estudio.

Del resto de los 6 estudiantes que se encuentran en el nivel reproductivo, 3 no están motivados hacia la historia, aunque reconocen su importancia, el resto no sienten motivación por la misma. Aunque el profesor realiza con estos estudiantes actividades diferenciadas, no se aprecia un avance con respecto a sus conocimientos. Intencionalmente se seleccionaron 15 profesores. Se tuvieron en cuenta los siguientes indicadores: conocimiento y dominio de las ideas educativas de Fidel Castro, integración de sus ideas educativas al contenido de la asignatura Historia de Cuba, tratamiento didáctico de sus ideas educativas, y modos de actuación de los estudiantes que se correspondan con las ideas educativas de Fidel.

4. RESULTADOS

Luego de realizar varias preguntas para comprobar si conocían las ideas educativas de Fidel Castro, los resultados fueron los siguientes: de 20 estudiantes comprobados, 16 manifestaron, en la pregunta 1, que no las conocían y solo 4 estudiantes manifestaron que sí. En la pregunta 2, 18 estudiantes respondieron incorrectamente y 2 de ellos respondieron correctamente, y en la pregunta 3, 20 estudiantes manifestaron que no sabían de la integración de esas ideas y su tratamiento didáctico (ver anexo 1). En las observaciones a las clases de historia (ver anexo 2) de los 9 profesores que se visitaron, sólo 5 aprovechan las potencialidades que brinda la asignatura de Historia de Cuba para integrarla con las ideas educativas de Fidel Castro. En la encuesta realizada a los estudiantes (ver anexo 3), 14 de ellos manifestaron que no conocían las ideas enunciadas y por tanto no podían incorporarlas a sus modos de actuación, respecto a que, si les gustaban o no las clases de historia, respondieron de forma afirmativa 12 estudiantes.

En las entrevistas a los profesores (ver anexo 4), de los 15 profesores entrevistados 9 argumentan que conocían las ideas educativas de Fidel Castro, el resto de ellos plantearon que no. Al valorar cada uno de los criterios nos damos cuenta de las insuficiencias en el conocimiento de su pensamiento educativo y su aplicación en clases.

Los datos cuantitativos fueron procesados mediante análisis porcentual, permitiendo identificar tendencias generales en el conocimiento y percepción estudiantil. Los datos cualitativos se analizaron mediante codificación temática, identificando patrones recurrentes en las respuestas docentes y en las observaciones de aula.

5. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

El Comandante Fidel Castro afirmó "...educar es sembrar valores, es desarrollar una ética, una actitud ante la vida, educar es sembrar sentimientos..." (Castro, 2001). El estudio de las esencialidades del pensamiento educacional de Fidel Castro constituye una necesidad para el desarrollo de la pedagogía cubana actual, fortalece el marco filosófico de la pedagogía cubana en cuanto a la concepción del hombre, que incluye un modelo de hombre a formar y un modelo de los agentes que participan en el proceso educativo (modelo de maestro y modelo de alumno).

En la concepción de los valores y el fin de la educación, es de destacar que con un espíritu crítico, dialéctico e integrador ha desarrollado Fidel Castro un pensamiento con importantes ideas que permiten enriquecer, desde el punto de vista teórico, la filosofía de la educación en Cuba, en un nuevo contexto con una proyección universal. Sus ideas representan el resumen del desarrollo de lo más progresista del pensamiento pedagógico y político de los siglos XIX y XX cubanos y son la expresión de un pensamiento cualitativamente superior.

En 1959, en entrevista realizada para la televisión, Fidel manifestó que con el Ministerio de Educación (MINED) estaba considerando establecer un sistema, adquirir una planta de televisión y organizar una cadena nacional con fines educativos y difundir programas semanales de geografía e historia empleando un sistema de enseñanza gráfica (Castro, 1959). La presencia del componente ideológico en el ideario educativo de Fidel Castro expresa la elevada concepción que éste le otorga al papel de la espiritualidad en la actividad humana y con carácter prioritario, en el difícil arte de formar hombres plenos.

En el año 1959 se da cumplimiento al programa del Moncada en la educación. Fueron creadas 10 mil nuevas aulas y a los pocos meses del triunfo revolucionario, 69 cuarteles fueron convertidos en escuelas para más de 40 mil alumnos. En diciembre de 1959 se dispuso la primera reforma integral de la enseñanza con más de 3000 maestros emergentes de las montañas que más tarde se organizaron en la Brigada de Maestros de Vanguardia "Frank País".

A principios de 1961 comenzó el plan de educación para campesinas "Ana Betancourt" donde estudiaron más de ciento cincuenta mil muchachas. Ese mismo año se desplegó la Campaña de Alfabetización. El 6 de junio se dictó la Ley de Nacionalización de la enseñanza que reafirmó el carácter gratuito de la misma, se abrió un sistema de becas anunciado el 22 de diciembre de 1961, el mismo día que Cuba fue declarada libre de analfabetismo.

La Reforma Universitaria en 1962 no solo democratizaba el acceso a las universidades, sino que posibilitó el desarrollo de la investigación científica y la cultura, a la vez que se crearon nuevas especialidades de estudio y la correlación entre estudio y trabajo, principio martiano y marxista en el que se han formado varias generaciones de cubanos. Para 1975 la educación primaria en Cuba se había multiplicado en casi tres veces a la existente en 1958, mientras que la educación media lo hacía en más de seis veces. A la vez, la enseñanza universitaria se multiplicó de forma tal que si en 1959 en Cuba había 15.000 alumnos universitarios en 1975 había más de 83.000.

Se desarrolló la educación especial, proyectada con un profundo humanismo, amor, y muchas veces a contracorriente, capaz de desafiar los frenos materiales derivados del bloqueo impuesto por Estados Unidos. La educación especial cubana también ha dado impulso al internacionalismo educacional que ha influido en la eliminación del analfabetismo en varios países basándose en el principio de la función social de la educación, de la función político-ideológica de la educación, de la unidad dialéctica entre justicia social y dignificación humana, de la función axiológica de la educación, de la eticidad del acto pedagógico, del valor educativo del ejemplo, de la educación en valores, de la sensibilidad, de la ternura en el hecho educativo de la pedagogía del amor, de la verdad en la educación, de la función estética de la educación, de la contradicción, y de la lucha de contrarios dialécticos, el valor y la valoración en el proceso docente, de la interrelación ciencia-tecnología-docencia-conciencia, de la interrelación entre educación, desenajenación (liberación) y cultura.

Un aporte de Fidel Castro a la aspiración del ideario educativo progresista cubano es el enriquecimiento y profundización del principio entre el estudio y el trabajo, donde la práctica de la creación productiva desempeña un papel pedagógico que promueve la presencia del vínculo estudio-trabajo en los diversos planes de formación del personal docente tanto regulares como emergentes, los diferentes sistemas de enseñanza, la concepción del Plan de la Escuela Campo (1965) y la creación de las ESBE, desde fines de la década de los 60 e inicios de los 70.

En la práctica revolucionaria, el ideario educativo de Fidel Castro trasciende, ya que concibe como sujeto histórico capaz de llevar a cabo las transformaciones, al hombre instruido y culto, lo que le otorga a la educación un carácter de valioso instrumento de transformación de las estructuras sociales injustas. El pensamiento revolucionario de Fidel Castro estuvo relacionado con la ideología marxista-leninista una de las principales fuentes inspiradoras de sus ideas educativas, con espíritu creativo, renovador, tercermundista y latinoamericanista.

Al igual que su acepción del pueblo como principal protagonista de la historia y del compromiso político de actividad educativa, siempre a fin a los intereses de una u otra clase social, expresó: "debemos librar una lucha incesante para hacer mejores a nuestros niños, para hacer mejores a nuestros trabajadores, nuestros campesinos, a nuestro pueblo todo para elevar la conciencia moral, la conciencia política, la conciencia revolucionaria, la virtud de nuestro pueblo" (Castro, 1960, p. 2).

Entre las diversas tareas priorizadas por el gobierno revolucionario en los años iniciales, estaba el lograr la concientización del pueblo en los nuevos valores, que sirvieran para salvaguarda del poder conquistado. La conversión de los cuarteles militares en escuelas en esos años, se complementa con la materialización de la prédica martiana de que la responsabilidad mayor del que posee conocimientos es la de enseñar al que no sabe, que se revitaliza en el ideario educativo

de Fidel Castro defensor de una educación popular, en un momento importante donde alcanzar el sexto grado era un privilegio.

Uno de los aportes relevantes del ideario educativo de Fidel Castro se vincula a su concepción acerca de la formación de jóvenes maestros primarios y profesores de enseñanza media, tanto en cursos regulares como emergentes, resaltando su confianza en la juventud, cuando expresa:

creer en los jóvenes es ver en ellos, además de entusiasmo capacidad; además de energía, responsabilidad; además de juventud, pureza, heroísmo, carácter, voluntad, amor a la patria, fe en la patria, amor a la revolución, fe en la revolución. No se puede concebir una sociedad nueva sin un hombre nuevo [...] y no se pueden concebir nuevas generaciones capaces de vivir de manera nueva sin la educación de esas generaciones ciudadanos (Castro, 1961, p. 17).

La arista fundamental de esa visión martiana y marxista, a la vez que piedra angular del ideario educativo de Fidel Castro, lo constituye su concepción integradora de la educación y la cultura donde se complementan, asumiendo como única condición su compromiso político con el pueblo cubano en la conservación de su identidad. En éste se percibe la comprensión de la cultura, en su más amplia acepción, como la vía de reafirmación y concreción de la soberanía.

Percibir la cultura en su historicidad, con profundas raíces en el complejo proceso de formación de nuestra identidad, le permite a Fidel Castro, a la vez que asimilar lo mejor del pensamiento cubano, aportar sus propias concepciones educativas a partir de su contemporaneidad como expresión de desarrollo e interrelación entre la identidad y la diversidad, lo singular y lo universal. Al respecto, puntualizó en junio de 1961 en su intervención ante intelectuales cubanos, en una etapa de agudas contradicciones de intereses clasistas en ese sector, donde no pocos consideraban en peligro el derecho de libertad de creación artística, que: “quien sea más artista que revolucionario, no puede pensar exactamente igual que nosotros. Nosotros luchamos por el pueblo y no padecemos ningún conflicto porque luchamos por el pueblo y sabemos que podemos lograr los propósitos de nuestras luchas” (Castro, 1981a, p. 3). Recalcaba posteriormente:

¿cuáles son los derechos de los escritores y de los artistas revolucionarios y no revolucionarios? Dentro de la Revolución, todo; contra la Revolución: ningún derecho [ya que] la Revolución no puede pretender asfixiar el arte y la cultura cuando una de las metas y uno de los propósitos fundamentales de la Revolución es desarrollar el arte y la cultura, precisamente para que el arte y la cultura lleguen a ser patrimonio del pueblo (Castro, 1981a, p. 4).

Resulta válido como definición operacional concebir a la cultura como resultado, a la vez que premisa, de los valores creados por el hombre en la producción material y espiritual, en el decurso histórico, nutrida por el aporte generoso de diversas etnias en su amplio espectro de arte y pensamiento, tradiciones, emociones, lenguaje y creencias, rasgos psicológicos y normas conductuales. La cultura, como manifestación del progreso social, así como suma, logro y resultado de la práctica histórico-social, trasciende acumulación de conocimientos, para ser expresión de los intereses y necesidades humanas, clasistas y por ende una ideología particularmente ético-político y humanista.

En un contexto histórico-concreto, la afirmación anterior le otorga su condición de derecho de todos los hombres a su legítimo acceso, posesión y disfrute, prioritariamente a través del proceso docente-educativo. No se debe obviar, a su vez, como un importante componente de la tradición pedagógica cubana más progresista, un pensamiento de un patriotismo liberador, esencialidad axiológica, promotor de métodos científicos y definida autoctonía, aunque nunca cerrado al saber universal. Se hace evidente el ver aunado en sus principales personalidades la feliz conjunción de patriota-maestro-filósofo, dado por el desempeño de un magisterio de indeclinable compromiso ético-político.

En el ideario educativo de Fidel Castro, este filosofar de más ejercicio que oficio, le permite ser un destacado aportador al marxismo, en su complejo bregar como dirigente político, en el peculiar contexto en que se desarrolla la Revolución Cubana. Para él, “educar es preparar para la vida, comprenderla en sus esencias fundamentales de manera que la vida sea algo que, para el hombre, tenga siempre un sentido, sea un incesante motivo de esfuerzo, de lucha, de entusiasmo” (Castro, 1961, p. 18). La educación desempeña para Fidel Castro un papel insustituible en la formación en valores de las nuevas generaciones. Se emplea el término valores como definición que nos expresa el deber ser a que aspira Fidel Castro y que irradia todo su pensamiento.

6. ¿A QUÉ HOMBRE SE DEBE ASPIRAR A FORMAR ACORDE A TALES ASPIRACIONES?

La eticidad de permanente presencia en el ideario educativo cubano más progresista desde Varela hasta Martí, en el siglo XIX y presente en Varona, Marinello y otros en la primera mitad del pasado siglo, alcanza en Fidel Castro su representante más relevante en la segunda mitad del siglo XX hasta la actualidad. Atributo esencial de permanente vigencia en el ideario educativo de Fidel Castro lo constituye la alta estima por la labor del maestro, como continuidad renovada, en el contexto actual, de la tradición patriótico-pedagógica cubana.

En su alegato jurídico político “La historia me absolverá” éste reconoce como

el alma de la enseñanza es el maestro, y a los educadores en Cuba se les paga miserablemente. No hay, sin embargo, ser más en amorado de su vocación que el maestro cubano. ¿Quién no aprendió sus primeras letras en una escuelita pública? Basta ya de estar pagando con

limosnas a los hombres y mujeres que tienen en sus manos la misión más sagrada del mundo de hoy y del mañana, que es enseñar (Castro, 1953/2001, p. 29).

El educador, según Fidel Castro, no debe sentirse nunca satisfecho de sus conocimientos. Debe ser un autodidacta que perfeccione permanentemente su método de estudio “tiene que ser un entusiasta y dedicado trabajador de la cultura [...] ser maestro significa, ante todo, serlo en todos los órdenes de la vida [...] el maestro está obligado ante todo a plantearse altos requerimientos morales” (Castro, 1981b, p. 5).

La voluntad política de defensa de los valores formados por la revolución en varias generaciones de cubanos al margen de ausencias y deficiencias, ocupó un lugar prioritario. A partir del “período especial”, la sociedad cubana entra en una compleja batalla ideológica. La educación fue uno de los pilares de este duro momento desempeñando una gran función en la trinchera de ideas, como forma de defender nuestra identidad cultural.

La educación especial en Cuba es una obra de infinito amor. Términos como “inclusión social” e “inclusión educativa” se tienen en cuenta en las escuelas cubanas partiendo del análisis de la filosofía y la sociología de la educación y la pedagogía. Teniendo como referente la inclusión social, evidenciándose en la escuela como expresión de la sociedad, que es inclusiva a medida que aquella lo sea.

La educación en Cuba tiene la mirada desde los principios planteados por Fidel Castro, en “La historia me absolverá”, referido a los seis problemas resueltos después del triunfo revolucionario: el problema de la tierra, de la vivienda, del empleo, de la industrialización, de la educación y de la salud. Y en este caso la educación que responde a los principios de la Revolución Cubana, donde se hace necesaria la inclusión social que es compromiso social, es dedicación, sacrificio, respeto, equidad, identidad y amor.

La inclusión educativa es uno de los términos que se tiene en cuenta para el desarrollo de la inclusión, que tiene su proceso de normalización en la década de los años cincuenta del siglo XX en los Países Bajos, luego la integración escolar en la década de los años 70 y 80 del siglo XX en España, la inclusión educativa desde mediados de los años 80 y principios de los 90 del pasado siglo en los Estados Unidos. Sus principales exponentes fueron Stainback y Stainback (1999) y Reynolds, Wang y Walberg (1987).

La normalización es la utilización de medios culturalmente normativos (familiares, técnicas valoradas, instrumentos, métodos) para permitir que las condiciones de vida de una persona (ingresos, vivienda, servicios de salud, etc.) sean al menos tan buenas como las de un ciudadano medio, y mejorar o apoyar en la mayor medida posible su conducta, habilidades, competencias, sentimientos y valores.

La integración es el paradigma ideológico y conceptual de inclusión de todos los derechos humanos, donde se hace necesario el estudio y la aplicación de ciencias que tienen una relación con el desarrollo del hombre y la sociedad como la sociología que reconoce la interconexión de los fenómenos sociales y considera que la sociedad es dinámica y se transforma continuamente.

La sociología de la educación penetra en los currículos, los estilos pedagógicos, en los roles que cumplen las agencias educativas y en la formación del personal docente, entre muchos otros elementos vinculados a la educación. La función esencial de la educación está vinculada al desarrollo continuo de las personas y las sociedades, y constituye una vía para un desarrollo humano más armonioso y genuino que disminuye la exclusión y la discriminación.

La atención educativa a las personas con necesidades educativas especiales en Cuba, constituye uno de los principales logros de la revolución. La educación inclusiva en muchos sistemas educativos se ha reconocido como una tentativa de atender las dificultades de aprendizaje de cualquier estudiante. En Cuba se reconoce el derecho de todos a una educación de calidad, independientemente de sus características que propicien su integración a la sociedad. No está centrada en el tipo de escuela, sino en el alcance de los objetivos socioeducativos por todos los niños, adolescentes, jóvenes y adultos.

La educación especial constituye uno de los campos más complejos y más novedosos de la educación desde antes del surgimiento de la escuela como institución. En la historia humana se reportan prácticas que expresan la atención educativa que se le brindaba a la población reconocida en su tiempo como anormal o deficiente. Existen acontecimientos internacionales que son antecedentes que propician el desplazamiento de un pensamiento pedagógico de la época hacia una manera de enfocar la atención educativa a las personas con discapacidad. Entre éstos: en el año 1948 la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en 1971 la Declaración de los Derechos del Deficiente Mental, en 1975 la Declaración de los Derechos de los Minusválidos, en 1978 el Informe Warnock solicitado a un grupo de expertos por el Secretario de Educación del Reino Unido, en 1981 Año Internacional del discapacitado, en 1989 la Declaración de los derechos del niño, en 1990 la Conferencia de JOMTIEN UNESCO, en 1993 la evaluación del Programa de Acción Mundial, en 1996 el Primer Congreso Iberoamericano de Educación Especial en Chile, en 1997 el Segundo Congreso Iberoamericano de Educación Especial en Cuba, en el 2015 los Objetivos y Metas del Desarrollo Sostenible hasta el 2030.

Las instituciones educativas tienen características para propiciar un clima favorable hacia el aprendizaje y la educación, trabajo preventivo, liderazgo eficaz y democrático que incluya la participación, colaboración y la coordinación del claustro, planificación cuidadosa, coordinada y flexible de los recursos curriculares y organizativos, aprovechamiento sistemático de los recursos y espacios para la atención a la diversidad. También el aprovechamiento óptimo de las diversas formas de apoyo que los distintos miembros de la comunidad pueden intercambiar mutuamente creando una estrecha relación entre la escuela y su entorno que aseguran la asesoría y orientación para provocar el cambio educativo.

La teoría y la práctica fueron las dos palabras para aplicar la estrategia, de la mano de crear y soñar. Es una acción atractiva y creativa para niños, niñas y adolescentes, donde la capacidad de dialogar, de crear espacios de pensamiento online y presenciales involucrando a todos fue el espacio para lograr acciones que respondan a contenidos históricos, donde se

utilizan medios de enseñanzas más interactivas, el uso de las nuevas tecnologías de la información, las redes sociales y la inteligencia artificial, se convierten en el colofón de cada uno de los participantes, evidenciándose en el uso de las aulas virtuales, museos virtuales, videos, documentales y fotos. Métodos, medios y técnicas que hacen enamorar a los niños, adolescentes y jóvenes apropiándose de una cultura desarrolladora y científica que pueda aplicarse en la Escuela Especial “Amistad Cuba-Vietnam”.

7. PROPUESTA DE APLICABILIDAD

Conjunto de actividades que contribuya al tratamiento didáctico del pensamiento educativo de Fidel Castro en estudiantes de secundaria básica de la Escuela Especial “Amistad Cuba-Vietnam”.

Actividad 1: Constitución del círculo de interés para el estudio del pensamiento educativo de Fidel Castro.

Objetivo Específico: Constituir un círculo de interés para el estudio del pensamiento educativo de Fidel Castro.

Participantes: Alumnos y profesores.

Orientaciones metodológicas: El profesor ofrece informaciones acerca del por qué se constituye el círculo de interés, los objetivos y actividades a desarrollar.

Actividad 2: Constitución de un sitio tecnológico sobre los aportes de Fidel Castro a la educación.

Objetivo Específico: Constituir un sitio sobre los aportes de Fidel a la educación.

Participantes: Alumnos y profesores.

Orientaciones Metodológicas: El profesor ofrece la información donde explica el objetivo de la constitución del sitio, donde se muestren los aportes de Fidel al desarrollo de la educación en Cuba.

Actividad 3: Desarrollo del taller: incidencia del pensamiento educativo de Fidel Castro en la educación en Cuba.

Objetivo Específico: Desarrollar un taller del pensamiento educativo de Fidel Castro en la educación en Cuba.

Participantes: Alumnos y profesores.

Orientaciones Metodológicas: El profesor explicara la importancia de conocer los aportes de Fidel a la educación cubana y cómo este asunto fue de gran importancia para él.

Actividad 4: Creación de un recurso educativo digitalizado para la difusión del pensamiento educativo de Fidel Castro en la Escuela Especial.

Objetivo Específico: Crear un recurso educativo digitalizado para la difusión del pensamiento educativo de Fidel Castro en la Escuela Especial.

Participantes: Alumnos y profesores.

Orientaciones Metodológicas: El profesor expondrá la necesidad de divulgar el pensamiento educativo de Fidel Castro en estudiantes y docentes del centro de la Enseñanza Especial.

Actividad 5: Desarrollo de recorridos históricos relacionados con lugares significativos donde haya estado presente Fidel Castro Ruz (por ejemplo, el Museo 26 de julio).

Objetivo Específico: Desarrollar recorridos históricos relacionados con lugares significativos donde haya estado presente Fidel Castro Ruz.

Participantes: Alumnos y profesores.

Orientaciones Metodológicas: El profesor explicará que en Santiago de Cuba existen sitios históricos relacionados con la personalidad de Fidel Castro y que el poblado de Boniato es de estos lugares porque estuvo prisionero en la cárcel de Boniato después de los sucesos del Moncada y precisamente el Moncada de cuartel fue convertido en escuela, hoy “Ciudad Escolar Veintiséis de Julio”.

8. CONCLUSIONES

El análisis del pensamiento educativo de Fidel Castro y su impacto en la enseñanza de la historia en la educación especial cubana permite afirmar que su legado pedagógico sigue siendo un referente esencial para la construcción de una educación inclusiva, humanista y comprometida con la formación integral del ser humano. Su visión de la historia como herramienta para la conciencia crítica, la identidad nacional y la transformación social se refleja en los enfoques curriculares, metodológicos y axiológicos que orientan la práctica docente en este subsistema educativo.

Entre los principales hallazgos se destacan: (1) la centralidad del sujeto histórico en la propuesta educativa fidelista, que promueve una enseñanza de la Historia centrada en la participación activa del estudiante, el vínculo con su realidad y la formación de valores patrióticos y éticos. La coherencia entre pensamiento y acción, evidenciada en políticas educativas que garantizaron el acceso a la educación para personas con necesidades educativas especiales, así como en la creación de instituciones especializadas y programas de formación docente. (2) La necesidad de actualizar las estrategias didácticas para responder a los desafíos contemporáneos, sin perder de vista los principios fundacionales del modelo educativo cubano. Es de gran importancia para la formación integral de los estudiantes conocer el pensamiento educativo de Fidel Castro, los

niños y jóvenes deben formarse integralmente con sólidos valores humanos y éticos siendo hombres de su tiempo capaces de ofrecer ayuda a todos con sacrificio y sin distinción y el pensamiento pedagógico de Fidel es una de las concepciones teóricas más rica que nos haya dejado la pedagogía cubana de todos los tiempos.

Con base en los hallazgos, se proponen acciones para fortalecer la enseñanza de la historia en la educación especial cubana, estas contribuirán a consolidar una enseñanza de la historia que no solo transmita conocimientos, sino que forme sujetos críticos, comprometidos con su entorno y conscientes de su papel en la construcción de la sociedad.

A partir de los resultados obtenidos, se abren nuevas rutas para profundizar en el estudio del impacto del pensamiento fidelista en la educación especial, tales como: (1) el análisis comparado entre la enseñanza de la historia en la educación especial y la educación general, identificando convergencias y divergencias metodológicas; (2) la exploración de la recepción del pensamiento histórico en estudiantes con necesidades educativas especiales, considerando sus particularidades cognitivas y afectivas y (3) la evaluación del impacto de las tecnologías educativas en la apropiación de contenidos históricos en contextos de diversidad funcional.

9. BIBLIOGRAFÍA

- Castro, F. (1953/2001). *La Historia me Absolverá*. La Habana: Editora Política.
- Castro, F. (1959). Entrevista por la emisora radial CMQ efectuada en la ciudad de Camagüey. El 4 de enero. La Habana: Versiones taquigráficas de las Oficinas del Primer Ministro.
- Castro, F. (1960). Discurso en Congreso de la Federación de Trabajadores del Azúcar (FNTA). *Hoy* (La Habana), 29 de marzo.
- Castro, F. (1961). Clausura del sexto ciclo de la Universidad Popular "Educación en Revolución". *Orientador revolucionario*, 19.
- Castro, F. (1981a). Palabras a los intelectuales. Folleto editado con el mismo título al cumplirse el XX aniversario del hecho. La Habana: Ministerio de Cultura.
- Castro, F. (1981b). Acto de graduación del Destacamento Pedagógico "Manuel Ascunce Domenech", en la Ciudad Escolar Libertad, el 7 de julio. La Habana: Folleto editado por el MINED.
- Stainback, S. & Stainback, W. (1999). *Aulas Inclusivas un nuevo modo de enfocar y vivir el currículo*. Madrid: Narcea Ediciones.
- Reynolds, M., Wang, M. y Walberg, H. (1987). The necessary restructuring of special and regular education. *Exceptional Children*, 53(5), 391-398. <https://doi.org/10.1177/001440298705300501>

ANEXO 1

Guía de preguntas a estudiantes

Objetivo: Comprobar el conocimiento de los estudiantes acerca de los hechos históricos en integración con las ideas educativas de Fidel Castro.

1. ¿Conocen ustedes algún hecho histórico que se relacione con la educación?
2. Mencione algunas figuras históricas participantes en los mismos.
3. ¿En qué lugar de Santiago de Cuba Fidel Castro Ruz realizó su alegato de autodefensa?
4. ¿Cuáles son los aspectos más relevantes tratados por Fidel Castro Ruz y cómo se manifiestan en las clases de cívica que recibes?

ANEXO 2

Observación a clases

Objetivo: Constatar cómo el profesor aprovecha las potencialidades que brinda la asignatura Educación Cívica para su integración con las ideas educativas de Fidel Castro Ruz.

1. ¿Se aprovechan las potencialidades que brinda la asignatura de Educación Cívica para integrarla con el pensamiento educativo de Fidel Castro Ruz?
 - a) SI b) NO c) A veces.
2. ¿Se prepara el profesor para impartir este contenido con alguna de las siguientes vías?
 - Visitar los lugares históricos de la localidad.
 - Visita a museos.
 - Invita personalidades para ofrecer testimonios.
 - Realiza preguntas intercaladas.
 - Muestra videos o películas de hechos históricos.
 - Ninguno.
3. Indica tareas o investigación sobre el pensamiento fidelista. Tiene en cuenta su esencia pedagógica.
 - a) SI b) NO c) A veces.

ANEXO 3

Entrevistas a estudiantes

Estimado estudiante: Al realizar esta encuesta usted estará contribuyendo al desarrollo de un trabajo científico. Sus valoraciones proporcionarán elementos que permitirán diagnosticar la posible causa del problema que se investiga y contribuir a la búsqueda de soluciones. Por lo tanto, le pedimos que sean lo más sinceros posibles a la hora de dar sus respuestas. Gracias.

1. ¿Conoces el significado de educación cívica?
 - a) SI b) NO
2. ¿Te gustan las clases de Educación Cívica?
 - a) SI b) NO
3. ¿Te gustaría conocer en las clases de cívica hechos, personalidades y lugares históricos de tú localidad y nación?
 - a) SI b) NO
4. Marca con una (x) las tarjetas y monumentos que están dentro de tú localidad.
 - a) Antonio Maceo
 - b) Carlos Manuel de Céspedes
 - c) Mariana Grajales
 - d) Salvador Monte de Oca
 - e) Piedra monumentaria donde descansa el Comandante en Jefe
5. En las clases se trata intencionalmente las ideas educativas de Fidel Castro Ruz. ¿Conoces algunas de las mismas?

ANEXO 4

Entrevistas a profesores

Estimado profesor: Al realizar esta entrevista usted estará contribuyendo al desarrollo de nuestra investigación. Sus valoraciones y consideraciones proporcionarán los elementos necesarios para detectar la posible causa del problema que se investiga y contribuir a la búsqueda de su solución. Por tal motivo, le rogamos encarecidamente que sean lo más sinceros y argumentativos posible a la hora de dar sus criterios. Gracias.

1. ¿Qué conoces de las ideas educativas de Fidel Castro Ruz y de la presencia del mismo en el territorio?
2. ¿De qué manera usted las integra con el contenido de la clase?
 - a) A través de las preguntas
 - b) Visitas a lugares históricos
 - c) Narraciones
3. ¿Qué bibliografía has utilizado que haga referencia a la educación y su situación en los diferentes momentos del desarrollo histórico cubano? ¿Utilizas las ideas educativas de Fidel Castro Ruz?
4. ¿Te gustaría contar con un instrumento o herramienta para tratar los contenidos de la Historia de Cuba e integrarlo a las ideas educativas de Fidel Castro Ruz? Justifique.

Imagen 1.

“Una profesora con dos estudiantes”

Fuente: Fotografía del archivo de las autoras.